

INNOVATSION TADQIQOTLAR VA AQLLI TEXNOLOGIYALAR RAQAMLI DUNYONING ERTASI

D.N.Marasulova

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti
“Pedagogika va psixologiya” kafedrası
dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Bekova J.A.

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya institute
Pedagogika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854725>

Annotatsiya. Bugungi kunda aqili texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar raqamli dunyoning ajralmas qismiga aylanib turli sohalarda inqilobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu maqolada ta‘lim jarayoni samaradorligi va sifatini oshirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning afzal va qulay imkoniyatlarni, shart-sharoitlarini yaratish va o‘quv jarayonini multimediali elektron o‘quv adabiyotlari, qo‘llanmalar va metodik qo‘llanmalar bilan ta‘minlashni taqozo etilishi haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, aqlli texnologiyalar, rivojlanish, sun‘iy intellect, individual.

Mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohatlar, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi hamda axborotlashgan jamiyatga o‘tish talablari ta‘lim strategiyasini o‘zgarishiga olib kelmoqda. Uzluksiz ta‘lim olishning yangi shakllari, jumladan zamonaviy o‘qitish texnologiyalariga asoslangan tarmoqli, axborotli, masofaviy va innovatsion ta‘lim texnologiyalari vujudga keldi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarga asoslangan yangi ta‘lim turlarining paydo bo‘lishiga asosiy sabab, jamiyatning turli tabaqalariga mansub kishilarga bilim berish, ularning malakasini muntazam oshirib borish va qayta tayyorlash vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishda, sobiq ta‘lim tizimining yillar davomida shakllangan an‘anaviy usul va vositalarining imkoniyatlari chegaralanganligidadir. Bunday vaziyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida uzluksiz ta‘lim tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg‘ulotlar jarayoni samaradorligini oshirish hozirgi zamon pedagogikasining dolzarb masalasiga aylanib bormoqda. Texnika, texnologiya va ishlab chiqarishning jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borishi ta‘lim olayotgan bolalar oldiga shu rivojlanishga mos bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlarini taqozo qilmoqda. Bolalarga texnika va texnologiyalarning yangi yutuqlarini o‘zlashtirish ko‘nikmalarini hosil qilish uchun ularni o‘qitish usullarini tubdan yangi pog‘onaga ko‘tarish zarurati davr talabi bo‘lib qolmoqda. Bu muhim vazifani hal etishda kundalik turmushda jadal sur‘atlar bilan kirib kelayotgan zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalar, elektron ta‘lim resurslaridan keng foydalanish muhim rol o‘ynashi muqarrardir.

Hozirgi kunda sinovdan o‘tgan maxsus axborot vositalari: kompyuter texnikalari, audio va video vositalari qatoriga kelib qo‘shilgan elektron ta‘lim resurslari, virtual stendlar, animatsiyali dasturlar vositasida dars mashg‘ulotlarini olib borish bolalar tomonidan mashg‘ulotlarini o‘zlashtirishlariga samarali natijalar berib borishi tayindir. Elektron ta‘lim resurslari yordamida Mashg‘ulotlarni tashkil etish jarayoni, bunda bolalarning olayotgan bilimlarini nafaqat eshitish, balki ko‘rish sezgilari orqali ham qabul qilishlari va tushunchalarning g‘oya va mazmunini chuqur

anglab etishlariga samarali yordam beradi. Qator mualliflar tomonidan turli elektron o'qitish vositalari yordamida mavzularning yoritilishini joriy etib borilayotganligi, bunda bolalarning bilim saviyalarining oshib borayotganligini bevosita ishonch hosil qilish mumkinki, bu usullarning yanada takomillashtirilishi, yuqori pog'onaga olib chiqish kabi zaruratlar oldindan ko'rib, shu yo'sinda ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish har bir rahbar hamda pedagogning dolzab vazifasi bo'lishi talab etiladi.

Elektron ta'lim vositalaridan foydalanishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi:

- o'quv materiallarga qo'yiladigan uslubiy talabalarni ishlab chiqish;
- animatsion dasturlardan foydalanish davomiyligini 25–30 minutdan oshirmaslik;
- namoyish etilayotgan mavzuga doir tushunchalar pedagog va bolalar tomonidan ikki tomonlama aloqa tarzida muhokama etib borilishi;
- namoyish etilib borilayotgan lavhalarining bola tomonidan mustaqil ravishda o'zlashtirib, yangi tushunchalarni shakllantirib borishiga erishish;
- ta'lim berish natijalarini baholash me'zonlarini aniqlash.

Ma'lumki, o'quv jarayonida qo'llaniladigan pedagogik va informatsion texnologiyalar bir necha turlarga bo'linib, ulardan eng muhimi — kompyuter texnikasi vositalari yordamida o'qitishdir.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonini axborotlashtirishda asosiy diqqat, samarali multimediali ta'limiy resurslarni ishlab chiqarishga qaratilmoqda. Xalqaro tajribalarga tayangan holda tekstografik elektron mahsulotlar o'rniga interaktiv, multimedia manbalariga boy elektron resurs qo'llanilmoqda. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan elektron darsliklarning interaktivligi, multimediya manbalariga boyligiga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Axborotlashtirish orqali ta'lim samarasi va sifatini oshirish uchun esa yangi darsliklar bir qancha innovatsion sifatlarga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun elektron axborot resursi sifatini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Har qanday ta'lim manbasi kabi elektron axborot resursini ham sifatlar majmuasidan kelib chiqqan holda baholash lozim. Bunda baholashni an'anaviy va innovatsion turlarga bo'lish muhimdir:

- Davlat ta'lim standartlari, ta'limning namunaviy va ishchi dasturlariga mos kelishi;
- Taqdim etilayotgan ma'lumotlar ilmiy asoslanganligi;
- Yagona metodikaga mos kelishi ("osondan qiyinga qarab borishi", materiallarni taqdim etishda ketma-ketlikka rioya etilishi);
- Dalillarga oid xatolar, axloq qoidalariga xilof, etikaga to'g'ri kelmaydigan tarkibiy qismlarga ega bo'lmasligi talab qilinadi.

Shuni qayd qilish lozimki, kitob faqat axborot olishni ta'minlaydi, multimediali elektron axborot resursi esa olinayotgan axborotning tasavvur orqali xotirada saqlanishi bilan farq qiladi. Hozirgi kunda insonning kun bo'yi qabul qiladigan axborotlari shunchalik ko'pki, ularning hammasini esda saqlab qolish juda mushkul. Shu sababli, axborotni tasavvur qilgan holda qabul qilish xotirada saqlanishini osonlashtiradi. Multimediali elektron axborot resursi esa inson xotirasiga axborotlarni yaxshi eslab qolinuvchi vizual ko'rinishda uzatadi. Multimediali elektron axborot resurslarini tayyorlashda, ulardan foydalanish davomiyligini hisobga olish zarur.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etmasdan ta'lim tizimini taraqqiy ettirib bo'lmaydi. Bu borada zamonaviy ta'lim tizimi axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarini, bolalarning faoliyatining muhim vositasi sifatida qo'llash bo'yicha vazifalarni ilgari surmoqda.

Innovatsion yondashuvlar va tadqiqotlar yangi texnologiyalarni yaratish va mavjudlarini takomillashtirishga qaratilgan masalan ta'lim sohasida raqamli va innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonini interaktiv va samarali qilishga yordam bermokda. Shu bilan birga ilm-fan va ta'limda innovatsion yondashuvlar yangi pedagogika usullari joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Aqlli texnologiyalar inson hayotini osonlashtirish uchun va samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Ma'salan sun'iy intellect tibbiyotda kasaliklarni erta aniqlash ta'limda individual yondashuv joriy etishda va sanoatda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llanilmoqda. Internet of Things – texnologiyalar esa aqlli uylar transport tizimlari va sanoat jarayonlarini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Aqlli texnologiyalar, albatta, ta'limga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi va ko'rsatmoqda. Oldinlari faqatgina yashil yoki jigarang doskalar bilan kifoyalangan bo'lsak hozirda elektron doskalar yoki markerli doskalardan foydalanmoqdamiz bu ham interaktiv texnologiya va bu o'quvchillarni bilimga qiziqishni oshiradi.

Muxtasar qilib aytganda, xorijiy rivojlangan davlatlarning tajribalari hamda natijalariga tayangan holda, ta'lim sohasini elektron resurslar bilan ta'minlash, elektron o'quv adabiyotlaridan, onlayn platformalardan foydalanish. Ta'lim jarayonida bolalar uchun maxsus ta'lim dasturlari, elektron portfoliolarni yaratish, virtual sayoxatlar, interaktiv doskalardan foydalanish dolzarb va ahamiyatli masalalarda biri bo'lib qolmoqda. Birgina elektron adabiyotlarni yo'lga qo'yish orqali turli sohadagi xodimlarni bilimlarini mustaxkamlash va yangi bilimlarga ega bo'lishini ta'minlashimiz mumkin. Imkoniyati cheklangan va jamiyatimizning turli pog'onasidagi insonlar uchun onlayn plotformalarning joriy qilinishi katta ahamiyatga ega. Demak, ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy qilishimiz muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu imkoniyatdan keng foydalanishimiz va bunday elektron plotformalarning joriy qilinishida o'z hissamizni qo'shishimiz darkor. Raqamli dunyoning ertasi aqlli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning rivojlanishiga bog'liq. Kelajakda bu texnologiyalar hayotimizning har bir jabhasiga yanada chuqur kirib borishi va inson faoliyatini o'zgartirishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharopova Z.F. Ta'lim texnologiyalari. — Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2019.
2. Boltaboyev. S. O'zbek bolalar adabiyotini o'rganishda texnologik yondashuv. O'zbekiston til va madaniyat jurnali, 2023.
3. Mannopov S. & Eshmetov I.D. Ilm- fan va ta'limdagi innovatsion yondashuvlar muammolar taklif va yechimlar. 20-sonli Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi materiallari. 2022.